

TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI QARZDORLIKNI KAMAYTIRISH MASALALARI

Akramova Nargiza Nutfillayevna

“Mikrokreditbank” ATB Buxoro viloyat hududiy boshqarmasi
Ijtimoiy kreditlar bo‘limi boshlig‘i (ijtimoiy menejer).

G-mail: akramovan129@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717963>

ISSUES OF REDUCING PROBLEM INDEBT IN COMMERCIAL BANKS

Akramova Nargiza Nutfillayevna

Head of the Social Credit Department (social manager) of the
Bukhara Regional Department of JSCB "Mikrokreditbank".

G-mail: akramovan129@gmail.com

ВОПРОСЫ СОКРАЩЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Акратова Наргиза Нутфиллаевна

Начальник отдела социального кредитования (социальный менеджер)
Бухарского областного управления АКБ «Микрокредитбанк».

G-mail: akramovan129@gmail.com

Tijorat banklarida muammoli qarzdorlik kreditlar bo‘yicha qarzdorlar o‘z majburiyatlarini belgilangan muddatda bajarmagan taqdirda yuzaga keladi. Bunday qarzlarning bankning aktivlari sifatida daromad keltirmay qoladi va moliyaviy barqarorligiga tahdid soladi.

Muammoli qarzdorlik banklar faoliyatida quyidagi jihatlarning bilan xavfli hisoblanadi:

- ❖ Likvidlikka salbiy ta‘sir qiladi – kreditlar qaytmasligi sababli bankning pul oqimi cheklanadi;
- ❖ Kapital yetarilishini pasaytiradi – muammoli aktivlar ko‘paygan sari bank zaxira shakllantiradi, bu esa foydani kamaytiradi;
- ❖ Reputatsion riskni oshiradi – banklararo va mijozlar orasida ishonch pasayadi;
- ❖ Makroiqtisodiy muammolarga olib keladi – yuqori darajadagi muammoli kreditlar investitsiyalarni kamaytiradi va iqtisodiy o‘sishni sekinlashtiradi.

Shu sababli tijorat banklari muammoli qarzdorlikni aniqlash, samarali monitoring qilish, kreditni restrukturizatsiya qilish orqali muammoli kreditlarni bartaraf etishga doir murakkab boshqaruv tizimini shakllantiradilar.

Hozirgi vaqtda banklar oldidagi muammoli qarzdorlikni hal etish bo‘yicha optimal mexanizm ishlab chiqilmagan. Har bir moliyaviy muassasa kredit portfelining tuzilishi, hajmi va xususiyatiga qarab muammoli qarzlarni bartaraf etish yo‘llarini mustaqil belgilaydi.

Tijorat banklari uchun qarzdorlikning kechikishiga yo‘l qo‘ymaslik moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashdagi bank strategiyasidagi eng dolzarb masallardan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishish uchun banklar bir necha bosqichli profilaktika va monitoring choratadbirlarini amalga oshiradi.

Bunda qarz oluvchilarning kreditga layoqatlilikini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Banklar mijozlarning moliyaviy holatini, daromad manbalarini, kredit tarixini batafsil

o'rganadi. Raqamli texnologiyalar asosidagi avtomatlashtirilgan skoring tizimlari bu jarayonda aniqlik va tezlikni oshiradi.

Tijorat banklari tomonidan kredit ajratilganidan keyin qarzdorning faoliyatini doimiy monitoring qilish orqali risklarni boshqaradi. Monitoring doirasida kredit bo'yicha to'lovlar muddati, qarzdorlik dinamikasi, garov obyektining qiymati va qarz oluvchining umumiy moliyaviy holati nazorat qilinadi.

Kredit bo'yicha kechikish xavfi paydo bo'lishi bilan banklar mijoz bilan individual ishlashni boshlaydi. Bu yondashuv o'z vaqtida kredit qaytarilishini ta'minlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tijorat banklari muammoli kreditlar bilan ishlash uchun alohida bo'lim tashkil etadi yoki mutaxassislarni jalb etadi. Ushbu tarkibiy tuzilmalar kredit restrukturizatsiyasi, kelishuv asosida qayta jadval tuzish va zarur hollarda sudgacha yoki sud orqali qarzdorlikni undirib olish bo'yicha huquqiy chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Tijorat banklari qarzdorlikning kechikishiga yo'l qo'ymaslik uchun proaktiv (oldini oluvchi) boshqaruvni yo'lga qo'yib, mijoz bilan ishonchli va hamkorlik asosidagi aloqalarni rivojlantirish orqali moliyaviy risklarni kamaytirish va kredit portfeli sifatini oshirishga intilmoqda.

Muammoli kreditlar salbiy oqibatlariga olib kelmasligi uchun ularning shakllanishini erta bosqichda aniqlash va baholash tijorat banklari faoliyatida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Kredit portfeli sifati monitoringining samaradorligi bevosita kreditning muammoli tusga kirish belgilarini imkon qadar erta aniqlash bilan bog'liq. Ilmiy yondashuvga ko'ra, bu bosqichda kredit oluvchining to'lovga layoqatlilik darajasidagi o'zgarishlar, pul oqimlarining izchilligi, ta'minot qiymatining pasayishi yoki bozordagi salbiy kon'yunktura kabi omillar kompleks tarzda baholanadi. Mazkur indikatorlar asosida tuzilgan erta ogohlantirish tizimi bankka kredit xavfini bashorat qilish, risklarni minimallashtirish va profilaktik choralarni o'z vaqtida qo'llash imkonini beradi. Natijada, kreditning muammoli tusga kirishi xavfi pasayadi, bankning moliyaviy barqarorligi va kredit portfeli sifati esa saqlanib qoladi.

1-jadval

Tijorat banklarida samarali monitoring tizimining asosiy komponentlari

No	Monitoring komponenti	Tavsifi va ahamiyati
1	Qarzdorlarning kreditga layoqatini baholash	Mijozlarning moliyaviy barqarorligi va to'lovga layoqatlilik darajasi tahlil qilinadi. Bu qarzlarning qaytarilish ehtimolini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.
2	Kreditlarni sug'urtalash	Kredit risklarini kamaytirish maqsadida foydalaniladigan moliyaviy himoya vositasi sifatida xizmat qiladi.
3	Kredit konsentratsiyasini cheklash	Bitta qarzdorga beriladigan kredit miqdorini cheklash orqali umumiy risk darajasini diversifikatsiyalashga yordam beradi.
4	Ta'minot mavjudligi	Kreditlar bo'yicha risklarni kafolatlash imkonini beradi, garov obyektlari yetarlicha qiymatga ega bo'lishi lozim.
5	Firibgarlik xavfini aniqlash va hujjatlarni tekshirish	Arizachining shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarining haqqoniyligini tekshirish orqali risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Tijorat banklarida muammoli qarzdorlikni kamaytirish va kredit portfelining sifatini saqlab qolish maqsadida monitoring tizimining samarali faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy asoslangan yondashuvga ko'ra, bunday monitoring jarayoni bir nechta asosiy komponentlarga tayanadi. Birinchidan, qarzdorlarning kreditga layoqatini baholash orqali banklar mijozlarning moliyaviy barqarorligi, to'lovga layoqatlilik darajasi hamda kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish imkoniyatlarini chuqur tahlil qiladi. Ikkinchidan, kreditlarni sug'urtalash mexanizmlarining joriy etilishi kredit risklarini kamaytirishda samarali instrument sifatida qaraladi.

Uchinchidan, kredit konsentratsiyasi xavfini kamaytirish maqsadida bitta qarzdorga beriladigan kredit hajmi cheklanishi lozim. Bu yondashuv kredit riskining diversifikatsiyasini ta'minlaydi. To'rtinchidan, yetarli miqdorda va likvidli ta'minotning mavjudligi kredit riskining kafolatli manbai sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, kredit arizalarini baholash jarayonida firibgarlik xavfini oldindan aniqlash va mijoz tomonidan taqdim etilgan hujjatlarning haqqoniyligini tekshirish bank uchun muhim xavfsizlik chorasidir. Aynan ushbu ko'p komponentli monitoring yondashuvi orqali banklar o'z kredit portfellaridagi potentsial muammoli kreditlar ulushini minimallashtirishga erishadilar.

Tijorat banklarida muammoli kreditlarni kamaytirish va kredit risklarini boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan maxsus dasturiy vositalar keng qo'llanilmoqda. Ilmiy-amaliy nuqtai nazardan qaralganda, ushbu texnologiyalar bankning kredit jarayonlarini avtomatlashtirish, monitoring qilish, firibgarlikni aniqlash hamda mijozlar bilan samarali ishlash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim vosita hisoblanadi (1-rasm).

QBIS	Kredit rasmiylashtirish va omonat hisobvaraqlari bilan bog'liq jarayonlarni tez va aniqlik bilan bajarish; xizmat sifatini oshirish.
NBSM	Mijozning kredit tarixiga asoslangan individual strategiyalarni ishlab chiqish, to'lov intizomi va moliyaviy holatini tahlil qilish.
CollectSM	Qarzni kechiktirgan mijozlar xatti-harakatlarini kuzatish, ularga nisbatan samarali kommunikatsion yondashuvlarni ishlab chiqish.
Hunter	Kredit arizalaridagi shubhali va xavfli holatlarni aniqlash orqali firibgarlik xavfini kamaytirish; bank moliyaviy xavfsizligini ta'minlash.

1-rasm. Tijorat banklarida qo'llaniladigan axborot tizimlari va ularning vazifalari

Xususan, QBIS (Bank Axborot Tizimlari) dasturi bank faoliyatining bir nechta yo'nalishlarini – kredit arizalarini rasmiylashtirish, omonat hisobvaraqlarini ochish kabi operatsiyalarni tezkor va aniq amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bilan birga, ma'lumotlar bazasining to'g'ri yuritilishini ta'minlaydi.

NBSM (New Business Strategy Manager) dasturi esa mijozlarning kredit tarixiga asoslangan holda bank tomonidan individual strategiyalar ishlab chiqish imkonini yaratadi. Ushbu tizim mijozlarning to'lov intizomi, moliyaviy holati va kreditga layoqatini tahlil qilish orqali qaror qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiladi.

CollectSM dasturi esa muammoli qarzdorlikka ega mijozlar bilan ishlashda qo'llanilib, qarzlarni kechiktirgan mijozlar xatti-harakatlarini kuzatish va ularga mos kommunikatsion

strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu tizim asosida qarzdorlik darajasini kamaytirish uchun individual yondashuvlarni shakllantirish mumkin.

Hunter dasturi esa kredit arizalari tahlilida firibgarlik xavfini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, kredit olish jarayonidagi shubhali holatlarni erta aniqlash imkonini beradi. Bu esa bankning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, yuqoridagi tizimlarning bank amaliyotiga joriy etilishi muammoli kreditlar hajmini kamaytirish, qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish va umumiy kredit riskini boshqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. – London: Macmillan, 1936.
2. Сэвелева Т.Н. Проблемные кредиты: понятие, классификация и пути решения // Вестник экономики и права. – 2017. – № 9. – С. 132–136.
3. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Юрайт, 2011.
4. Коликова Е. М. Мониторинг проблемных кредитов в потребительском банковском кредитовании // Финансовые исследования. 2010. № 1.
5. Кравцова Г.И. Организация деятельности коммерческого банка. Минск, БГЭУ, 2010.